

Una aportación de la lingüística: los sonidos del habla y su organización funcional

LORENZO FERRER, CARLOS HERNÁNDEZ, MANUEL PRUÑONOSA, PILAR PÉREZ
Universitat de València

The aim of this paper is to make a contribution to the study of the functional organization of phonological units, by assuming the theoretical and methodological perspective of mathematical Chaos Theory. Indexes of structuration and redundancy of the systems that contain these kinds of units are defined and a sample of languages is analyzed following this criterion. The treatment of the data in statistical terms, i.e. the number of phonological units of a language, indexes of structuration and the relationship between the number of phonological units and indexes of structuration, reveals a meaningful distance to normal distribution. The treatment of the data by means of Lyapunov test permits us to affirm that the analyzed situation belongs to those in which processes of chaotic nature are involved.

El interés de este trabajo es realizar una contribución al estudio de la organización funcional de las unidades fonológicas, asumiendo la perspectiva teórica y metodológica de la Teoría del Caos. Se propone la definición de índices de estructuración y redundancia para los sistemas que contienen este tipo de elementos y, con este criterio, se analiza una muestra de lenguas. El tratamiento de los datos en términos estadísticos, esto es, número de unidades fonológicas de una lengua, índices de estructuración y relación entre número de unidades fonológicas e índices de estructuración, revela una significativa desviación respecto a la distribución normal. El tratamiento de los datos con la prueba de Lyapunov nos permite afirmar que la situación analizada pertenece a aquellas en las que se encuentran implicados procesos de naturaleza caótica.

0. Marco teórico

La necesidad de adoptar una perspectiva sistémica en el estudio de las lenguas naturales y la asunción programática de la misma ha significado, sin lugar a dudas, el origen de la disciplina científica que conocemos como lingüística, constituida propiamente como tal a finales del siglo XIX o principios del XX. Adoptar una perspectiva sistémica implica, como es lógico, reconocer que el objeto de estudio presenta justamente unas características que hacen conveniente y necesario este tipo de aproximación, esto es, una lengua natural puede entenderse como un conjunto de entidades que se definen por su posición y aportación relativa a la estructura que las integra. Pero esta simple afirmación no debe hacernos olvidar que ya desde los orígenes de la lingüística, y hasta nuestros días, el debate sigue abierto sobre una serie de cuestiones acerca de lo que por sistema lingüístico debemos entender y sobre el alcance que el principio estructural (o de organización sistémica) presenta a la hora de dar cuenta de la multiplicidad de fenómenos con los que se nos manifiesta una lengua natural.

En las primeras propuestas del estructuralismo (con las que podemos decir que la lingüística científica se inaugura) la perspectiva sistémica ha sido adoptada con un criterio que podríamos denominar reduccionista. Ante las dificultades que determinados fenómenos lingüísticos presentan a la hora de ser sometidos al principio estructural, se maneja el supuesto de que en el seno de una lengua natural deben diferenciarse aspectos que integran lo

que se conoce como *sistema lingüístico* y aspectos no sistemáticos, ni sistematizables, que integran lo que se conoce como *habla* o *uso*. En estrecha relación con lo anterior se ha considerado que los sistemas lingüísticos debían definirse de manera autónoma y con independencia de sus condiciones de uso, o lo que es lo mismo, poniendo entre paréntesis sus relaciones con el entorno sociocultural y sociopragmático en el que operan. Existía de hecho una concepción, acríticamente asumida, acerca de lo que por relación sistémica debía entenderse, y esta concepción dejaba fuera del campo de trabajo de la lingüística no sólo una serie de manifestaciones empíricas que exigían reflexión, sino también el estudio de cómo las mismas podían influir en la parcela acotada en términos exclusivistas como sistema lingüístico.

El concepto de sistema que se manejaba era, si se nos permite la expresión, muy trivial en el sentido de que se equiparaba al concepto de estructura definida en términos de equilibrio estático de sus partes constitutivas, siendo este equilibrio estático la condición de supervivencia de la estructura. Se trataba en efecto de sistemas cerrados, y del principio estructural se pensaba en términos dicotómicos, esto es, que operaba o no operaba, sin que cupiera ningún tipo de opción intermedia. Los supuestos anteriormente referidos han sido reiterados a lo largo del presente siglo en diferentes modelos para el estudio del lenguaje, y han sido también reiteradamente sometidos a crítica, una vez comprobada la insuficiencia de los

mismos a la hora de dar cuenta global de los hechos del lenguaje.

Una ciencia del lenguaje que se pretenda realmente explicativa y empíricamente fundamentada debería asumir el dominio concreto del uso del sistema, no sólo para dar cuenta de este ámbito fenoménico que puede tener un interés intrínseco, sino especialmente también para indagar en los mecanismos de adaptabilidad de los sistemas lingüísticos. Un sistema lingüístico es ciertamente un instrumento comunicativo que permite entendernos en la medida en que preserva ciertas constantes convencionalmente asumidas por los interlocutores, pero se trata a un tiempo de un instrumento de una naturaleza tal que admite modificaciones y alteraciones varias siempre que se usa. La alterabilidad parcial del sistema es condición *sine qua non* para que pueda realmente servirnos adaptándose a la pluralidad de situaciones en que se usa. El uso modifica las lenguas haciéndolas evolucionar, transformando con el tiempo buena parte de las relaciones estructurales que las conforman, pero por ello también manteniéndolas vivas. Un sistema lingüístico que no se altera corresponde por definición a una lengua muerta, esto es, que carece de hablantes reales.

La pregunta que cabe ahora formular sería ¿qué características del sistema, que son parte funcional del mismo, le asignan justamente esta condición de adaptabilidad?. Esto es, en definitiva, otra manera de preguntarse sobre las características que hacen del sistema lingüístico un sistema abierto. Existirían varias maneras de abordar la cuestión. Una de ellas sería entender que un sistema lingüístico lejos de representar una realidad compacta, donde el principio estructural actúa de manera homogénea, contiene dominios más o menos estructurados y que sería el diferencial de estructuración existente entre las diferentes parcelas lo que asignaría al sistema las cuotas correspondientes de estabilidad y adaptabilidad. Las transferencias observables entre dominios más o menos estructurados representarían procesos concretos de adaptación. Desde este punto de vista, y si entendemos la acción del principio estructural en términos de gradiente (concepto asimilable al de un gradiente bioquímico en un campo morfogenético), cabe entender el entorno del sistema en un sentido ambivalente: como ámbito externo que por la acción del sistema cobra cierto grado de estructuración, que sintoniza parcialmente con las características estructurales del sistema (nuestro mundo de vida se encuentra en parte configurado por el lenguaje), y como ámbito -aunque periférico- inserto o incorporado ya al sistema como una parte funcional del mismo (el lenguaje se encuentra en parte configurado por nuestro mundo de vida). En este sentido, para un sistema lingüístico adaptarse es también tener capacidad de incorporar elementos del entorno asignándoles un valor funcional. Si se nos permite la metáfora: el uso alimenta y regenera el sistema lingüístico.

Hablar de un gradiente de estructuración que facilita o hace viable el referido proceso de incorporación, quiere decir a un tiempo que cierto grado de desestructuración resulta también previsible como condición de adaptabilidad del sistema. Naturalmente nos estamos refiriendo aquí a estructuración y desestructuración en términos puramente lógicos de mayor o menor previsibilidad de las posiciones estructurales. Pero en la medida en que cierto grado de desestructuración aparente resulta funcional, cabría dar cuenta de la naturaleza también sistémica del mismo en algún nivel subyacente. Para expresarlo en términos lingüísticos: las excepciones a las reglas no son simples índices de desorden sino de lo que cabría denominar un *desorden funcional*.

La desestructuración, así entendida, podría valorarse como distancia respecto a lo que supondría una explotación máxima de los recursos estructurales y también como componente de redundancia asociado a un sistema o subsistema lingüístico. En la teoría matemática de la información, Shannon y Weaver consideraban a la redundancia como especie de salvaguarda con la que un sistema comunicativo preservaba su eficiencia frente a los efectos de ruido provenientes del entorno. Estaban pensando en un sistema cerrado para el cual toda interferencia con el entorno resulta en principio destructiva. Sin negar que la redundancia o falta de optimización de los recursos estructurales pueda cumplir también esta función protectora del sistema para una lengua natural, debe admitirse que la redundancia cumple también otra función en un sistema abierto. Asigna al sistema grados de libertad que lo hacen más adaptable al entorno y facilitan la incorporación funcional de elementos al mismo.

1. Objetivos y protocolo de análisis

1.1. Objetivos

Con los anteriores presupuestos nuestra idea ha sido indagar en lo que cabría denominar *índices de estructuración* de los sistemas fonológicos y, en particular, consonánticos, que constituyen una parcela del sistema lingüístico relativamente fácil de aislar y tratar diferenciadamente; aunque ello no puede hacernos olvidar la relaciones de interdependencia que este subsistema mantiene con otros. Ulteriores investigaciones tratarán de dar cuenta de estos aspectos. De momento, y para hacer viable un acceso al tema de estudio que haga posible una primera valoración del mismo en los términos de análisis que propone una teoría del caos, deberemos simplificar al máximo el proceso de obtención de los datos poniendo entre paréntesis muchos factores que pueden condicionar la naturaleza de los mismos. Consideramos en cualquier caso que, aparte de ser ésta la única opción metodológica posible, resulta legítima, por otra parte, ya que lo que concluyamos se referirá de momento tan sólo a las características con que un subsistema lingüístico tiende a organizarse, esto es,

a las características de un estado, con independencia de los factores subyacentes que pueden explicarlo.

Por *sistema fonológico* de una lengua dada entenderemos aquí el conjunto estructurado de sonidos del lenguaje que resultan funcionalmente pertinentes en ella. El carácter funcionalmente pertinente de un sonido deriva de la capacidad distintiva de significados que presenta. Conocemos habitualmente como *fonema* al sonido funcionalmente pertinente.

Lo que hace distintivo a un fonema, en relación contrastiva respecto a otros, son determinadas cualidades fonéticas o *rasgos fónicos* que podrán conocerse también como *distintivos*, por oposición a otros que no lo son (por ejemplo, aquellos que nos permiten diferenciar la edad o el sexo del hablante). Los rasgos fónicos distintivos constituyen una mínima parte del conjunto de cualidades fonéticas

que presenta un sonido del habla. Cuáles son estos rasgos es un tema no exento de discusión, pero para el presente trabajo partiremos de un punto de vista convencionalmente asumido en la presentación de los sistemas fonológicos, según el cual los rasgos fónicos distintivos se organizan en dos series. En una de ellas se especifican lo que se conoce como *puntos de articulación* y en otra lo que se conoce como *modos de articulación*.

De esta forma, en una visión simplificada de los hechos, un sistema fonológico puede equipararse a una matriz de dos dimensiones: en una de ellas aparecen los puntos de articulación y en la otra los modos de articulación. Cada fonema queda identificado por la combinación de un punto y un modo de articulación. Este sería el caso del sistema fonológico del español, tal como aparece reflejado en el cuadro 1 adjunto:

Articulación MODO \ PUNTO	Labial	Dental	Alveolar	Palatal	Velar
Oclusivo sordo	p	t		ch	k
Oclusivo sonoro	b	d			g
Fricativo	f	z	s		j
Nasal	m	n		ñ	
Lateral		l		ll	
Vibrante simple			r		
Vibrante múltiple			rr		

Cuadro 1

Por las características anatómicas, fisiológicas y propioceptivas del proceso fonatorio, el número de posibles puntos y modos de articulación resulta relativamente delimitable. Cada lengua selecciona de una manera particular, dentro de los posibles puntos y modos de articulación, aquellos con los que se define la matriz correspondiente a su sistema fonológico. Sucede que hay puntos y modos de articulación que son seleccionados más habitualmente que otros. En una fase posterior de nuestra investigación trataremos de valorar este fenómeno, que denominaremos *prevalencia* o *probabilidad de un rasgo fonológico* P(r) dentro de una muestra de sistemas fonológicos.

Lo que nos interesa observar aquí es el hecho de que las series de puntos y modos de articulación que se seleccionan por una lengua como pertinentes distan de ser explotados siempre al máximo. En otras palabras, lo común es que, una vez determinada la matriz fonológica de una lengua como producto cartesiano de las series de puntos y modos de articulación pertinentes en esa lengua, quede un número indeterminado de casillas de la matriz sin rellenar, como puede observarse en el cuadro anteriormente expuesto para el sistema fonológico del español. El conjunto de fonemas que integran un sistema fonológico contiene un número de unidades que es normalmente inferior al número de unidades de la matriz.

Cabe pensar que la relación existente entre número de fonemas y número de casillas de la matriz fonológica sea valorable en términos de *índice de estructuración* de un sistema fonológico, y que, inversamente, podamos decir que el número de casillas vacías dividido por el número total de casillas represente el *índice de redundancia* de un sistema fonológico. El índice de redundancia, definido en estos términos, apuntaría al concepto de *grado de variabilidad* de un sistema fonológico. El índice de redundancia representa un cofactor junto al índice de estructuración en la determinación de la estabilidad/adaptabilidad de un sistema fonológico. La participación relativa de los índices de redundancia y estructuración como factores de la estabilidad/adaptabilidad no sería equivalente al producto directo de los mismos, sino que exigiría algún tipo de ponderación que deberá determinarse con criterios empíricos; pero en cualquier caso la aproximación a 0 en el valor de uno de los cofactores aproximará a 0 la estabilidad / adaptabilidad de un sistema fonológico. Aunque pueda parecer contraintuitivo, la explotación al máximo de los recursos estructurales, que tendría por resultado una matriz fonológica con todas sus casillas ocupadas por un fonema y donde el índice de redundancia sería 0, asignaría también el valor de 0 a la estabilidad/adaptabilidad del sistema.

Hemos referido anteriormente el hecho de que los diferentes rasgos fonéticos distintivos no son equiprobables, esto es, que cada uno de ellos presenta una probabilidad $P(r)$, y que esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta en una indagación posterior. Cabe afirmar igualmente que no son equiprobables los productos de punto de articulación por modo de articulación. En otros términos, cada fonema teórico o casilla de matriz fonológica, que es el producto de un punto de articulación por un modo de articulación, tendría una probabilidad de ser empíricamente rellenada por un fonema real. Hablaremos en este sentido de *probabilidad en la aparición* de un fonema o $P(f)$. Este dato de *prevalencia* o *probabilidad de un fonema* $P(f)$, proveniente de una muestra de sistemas fonológicos, deberá ser también evaluado en tanto que factor del grado de estructuración de un sistema fonológico dado.

El análisis de los valores $P(r)$ y $P(f)$ permitirá matizar las conclusiones que en esta primera fase de la investigación se puedan establecer. De momento, los objetivos que nos fijamos se refieren al comportamiento de los sistemas fonológicos globalmente considerados, sin entrar a considerar pormenorizadamente las características individuales de las unidades o subsistemas que los conforman. Los objetivos concretos de esta primera fase quedan establecidos en el siguiente protocolo:

1.2. Protocolo de análisis.

Conceptos básicos

Sistema fonológico: conjunto de sonidos del lenguaje funcionalmente pertinentes, o fonemas.

Rasgo fónico distintivo: conjunto de rasgos articulatorios pertinentes para la distinción de los fonemas. Se dividen en dos series: una de puntos de articulación y otra de modos de articulación.

Matriz fonológica: matriz de dos dimensiones en una de las cuales se especifican puntos de articulación y en la otra modos de articulación. Cada fonema queda identificado por la combinación de un punto y un modo de articulación (como coordenadas).

Variables que tomamos como referencia para el procedimiento:

A: número (cantidad) de unidades fonológicas usadas en cada lengua.

B: número teórico de unidades fonológicas de una lengua, que es el producto del número de puntos de articulación por el número de modos de articulación pertinentes en esa lengua.

C: índice de estructuración de un sistema fonológico, calculado como la razón entre A y B (A/B).

D: índice de redundancia = $1 - C$ (o razón entre el número de casillas vacías de la matriz fonológica y el número de casillas totales).

Relaciones entre variables:

Estudio de la distribución estadística de A, que permitirá diferenciar entre los números A más comunes y los más raros.

Estudio de la distribución estadística de C, que permitirá diferenciar entre los números C más comunes y los más raros.

Índice de relación entre el incremento de A y el incremento de C; para obtener este índice se procederá a establecer la media de los C correspondientes a lenguas con el mismo A con lo que será posible determinar el índice medio de estructuración en función del número de unidades fonológicas A de una lengua

Nota: el incremento del número de unidades de un sistema fonológico puede presentar, en principio, dos tipos de efecto:

un incremento positivo en el grado de estructuración, lo que supone una mayor explotación de los rasgos fónicos distintivos,

un incremento negativo en el grado de estructuración, lo que supone la puesta en juego de nuevos rasgos fónicos distintivos.

2. Muestra

Tomando como obra de referencia básica la *International Encyclopedia of Linguistics*, (William Bright, ed., 1992), se han extraído datos correspondientes a 62 sistemas fonológicos. En la tabla que se adjunta se determinan para cada sistema el número de fonemas consonánticos, el número de puntos y modos de articulación pertinentes, el número de casillas de la matriz o número teórico de consonantes, el índice de estructuración y el índice de redundancia. Se ha preferido obtener los datos a partir de este estudio general para garantizar hasta cierto punto la uniformidad de los criterios descriptivos. No siempre hay acuerdo entre los investigadores acerca del tipo de rasgos fonéticos distintivos que se deben hacer intervenir ni sobre el número real de unidades fonológicas que integran un sistema. Por esta razón conviene partir de una base de datos en la que se han uniformado mínimamente los criterios para la obtención de los mismos. La obra de Bright nos ofrece unas mínimas garantías en este sentido. Se han excluido de momento los subsistemas vocálicos porque exigirán con toda probabilidad un tratamiento diferenciado. La consideración conjunta de consonantes y vocales hubiera restado de forma imprevisible homogeneidad a la muestra y fiabilidad a los resultados.

Tabla 1 (véase página siguiente)

3. Valoración de resultados

3.1. Distribución estadística de A

La distribución estadística de A aparece consignada en la gráfica 1 y 1bis (véase §5. Relación de gráficas).

Del perfil de la misma se deriva, en términos cualitativos, que disponemos de dos zonas

centrales de mayor densidad, una zona con densidad media de transición entre las mismas, y dos colas en los extremos con densidad mínima. Sistemas fonológicos con entre 16 y 22 consonantes (o entre 19 y 22) representan una de las zonas centrales con mayor densidad, y sistemas fonológicos con entre 28 y 31 consonantes representarían a la otra zona. Carecemos, pues, de un punto central de densidad máxima y en su lugar encontramos una zona de transición de densidad media,

representada por sistemas fonológicos con entre 23 y 27 unidades. La distribución de A sugiere de inmediato como objetivo de estudio la posible relación existente entre estas tres zonas en lo que a estabilidad / adaptabilidad de los subsistemas consonánticos se refiere.

La aplicación de los exponentes de Lyapunov a esta distribución, considerando como x el número de consonantes y como y el número de lenguas con x consonantes, arroja un resultado positivo.

<i>lengua</i>	<i>nconson</i>	<i>npunto</i>	<i>nmodo</i>	<i>nconteor</i>	<i>iestruc</i>	<i>iredund</i>
abjaso	67	8	26	208	0,32	0,68
alemán	22	6	9	54	0,41	0,59
amárico	31	6	10	60	0,52	0,48
andí (botlikh)	43	9	16	144	0,30	0,70
árabe	31	8	12	96	0,32	0,68
atabascana	40	8	7	56	0,71	0,29
bengalí	28	6	7	42	0,67	0,33
birmano	31	6	12	72	0,43	0,57
búlgaro	36	4	18	72	0,50	0,50
catalán	24	5	11	55	0,44	0,56
checo-slovaco	28	5	11	55	0,51	0,49
cingalés	24	6	8	48	0,50	0,50
coreano	21	5	10	50	0,42	0,58
curdo	31	7	10	70	0,44	0,56
egipcio	25	8	10	80	0,31	0,69
escandinavo	16	4	7	28	0,57	0,43
español	20	5	8	40	0,50	0,50
euskera	22	7	8	56	0,39	0,61
finés	17	5	8	40	0,43	0,58
francés	17	5	6	30	0,57	0,43
fulaní	27	5	9	45	0,60	0,40
georgiano	29	7	11	77	0,38	0,62
griego mod	20	5	8	40	0,50	0,50
guaraní	20	5	8	40	0,50	0,50
guyaratí	31	6	9	54	0,57	0,43
hausa	32	8	11	88	0,36	0,64
hebreo mod	19	5	9	45	0,42	0,58
hindí	31	6	10	60	0,52	0,48
húngaro	25	5	10	50	0,50	0,50
ibo	26	5	9	45	0,58	0,42
italiano	21	4	9	36	0,58	0,42
japonés	13	5	6	30	0,43	0,57
javanés	29	6	10	60	0,48	0,52
jemer	22	5	8	40	0,55	0,45
l. australiana	8	4	2	8	1,00	0,00
l. caribe	13	3	6	18	0,72	0,28
malabar	43	8	9	72	0,60	0,40
malayo	19	5	7	35	0,54	0,46
maya yucateco	21	5	10	50	0,42	0,58
nahua	14	6	7	42	0,33	0,67
nepalí	30	6	10	60	0,50	0,50

pasto	29	7	10	70	0,41	0,59
penyabí	29	6	8	48	0,60	0,40
persa	23	8	5	40	0,58	0,43
polaco	35	6	15	90	0,39	0,61
portugués	21	5	8	40	0,53	0,48
protodravidas	16	6	5	30	0,53	0,47
quechua	28	5	8	40	0,70	0,30
rumano	22	5	10	50	0,44	0,56
ruso	36	4	16	64	0,56	0,44
sánscrito	33	6	10	60	0,55	0,45
serviocratoa	25	6	10	60	0,42	0,58
siríaco	28	8	10	80	0,35	0,65
somalí	22	8	8	64	0,34	0,66
suahelí	30	5	10	50	0,60	0,40
tagalo	16	6	7	42	0,38	0,62
tai	20	5	8	40	0,50	0,50
tamíl	16	6	5	30	0,53	0,47
tibetano	30	6	10	60	0,50	0,50
turco	20	5	8	40	0,50	0,50
vietnamita	21	6	7	42	0,50	0,50
yoruba	17	6	7	42	0,40	0,60
Lenguas: 62	25,55	5,84	9,31	55,37	0,49	0,51

Tabla 1

3.2. distribución estadística de C

La distribución estadística de C aparece consignada en la gráfica 2 y 2bis (véase §5. Relación de gráficas).

Aunque de forma no tan clara como en la gráfica anterior, cabe afirmar también que disponemos de dos zonas de mayor densidad en términos cualitativos: una zona con densidad media de transición entre las mismas, y dos colas en los extremos con densidad mínima. Sistemas fonológicos con índices de estructuración entre 0,41 y 0,5 representan una de las zonas con mayor densidad, y sistemas fonológicos con índices de estructuración entre 0,57 y 0,6 representarían a la otra zona. Una zona de transición de densidad media estaría representada por sistemas fonológicos con índices de estructuración entre 0,51 y 0,56. La distribución de C sugiere también de inmediato como objetivo de estudio la posible relación existente entre estas tres zonas en lo que a estabilidad/adaptabilidad de los subsistemas consonánticos se refiere. Aunque el valor central 0,5 se encuentra máximamente representado, el perfil de la gráfica revela de inmediato que nos encontramos muy alejados de lo que sería una distribución normal.

La aplicación de los exponentes de Lyapunov a esta distribución, considerando como x el índice de estructuración y como y el número de lenguas con un índice x de estructuración, arroja un resultado positivo.

3.3. Distribución estadística de la relación entre A y C

La distribución estadística de la relación entre A y C aparece consignada en las gráficas 3 y 3bis (véase §5. Relación de gráficas).

Un examen cualitativo de la misma revela de momento que los valores de los índices de estructuración resultan tan sólo relativamente previsibles para sistemas que tienen entre 16 y 36 consonantes, el grado de previsibilidad disminuye drásticamente por debajo y por encima de estos valores. Un análisis más detenido muestra que, dentro del segmento comprendido entre 16 y 36 consonantes, la zona de mayor previsibilidad (menor dispersión estadística del dato) en lo que a índices de estructuración se refiere es la zona comprendida entre 16 y 22 consonantes, que corresponde aproximadamente a la primera zona de densidad máxima de la distribución A. La segunda zona de densidad máxima de la distribución A (sistemas entre 28 y 31 consonantes) presenta un grado relativamente menor de previsibilidad (o una mayor dispersión estadística del dato), por lo que se refiere a los índices de estructuración. Esta situación permite pensar en una diferencia cualitativa de interés, que deberá ser valorada, entre estas dos zonas centrales de la distribución A.

La aplicación de los exponentes de Lyapunov a esta distribución, considerando como x el número de consonantes y como y el índice de estructuración, arroja un resultado positivo.

4. Conclusiones

El objetivo que nos marcábamos en esta fase inicial de la investigación era una evaluación de la organización funcional de los sonidos del habla, teniendo en cuenta el comportamiento de los sistemas fonológicos globalmente considerados. El índice de estructuración y el de

redundancia, tal como aquí se definen, son variables cuya introducción se ha considerado pertinente, a fin de poder atender el referido objetivo. Tal vez sea necesario revisar los criterios con los que cabe asignar valor numérico a dichas variables, pero conceptualmente parece imprescindible contar con ellas. En cualquier caso, el índice de estructuración deberá considerarse como una razón entre la explotación real de los recursos estructurales y su explotación máxima, una vez definidas las bases con que esta última se podría establecer.

Los datos obtenidos al poner en relación las variables, que determinan aspectos globales o macroestructurales de los sistemas fonológicos (a saber, A: número de unidades, y C: índice de estructuración), se presentan como curvas de distribución estadística. Una vez valoradas cualitativamente estas curvas, tras aplicar sobre ellas una prueba como la propuesta por Lyapunov, se concluye que la dependencia entre variables se expresa dentro del ámbito de los fenómenos que cabría estudiar con los modelos matemáticos propuestos en una teoría del caos.

Esta primera conclusión deja las puertas abiertas a estudios posteriores sobre la naturaleza de posibles órdenes subyacentes a las referidas distribuciones. Para ello será preciso, entre otras tareas, pasar a un análisis más pormenorizado de los componentes que integran los sistemas fonológicos, esto es, pasar de la valoración macroestructural, donde el sistema se considera una especie de caja negra, al análisis microestructural. En este último deberán tenerse en cuenta las variables $P(r)$ (probabilidad de rasgo fonológico) y $P(f)$ (probabilidad de fonema), ya previstas conceptualmente en el presente estudio.

Se sugiere también, para mejorar la validez de los resultados, incrementar en la medida de lo posible la magnitud de la muestra de lenguas. Convendría igualmente dar cabida a los fenómenos

de evolución histórica de los sistemas fonológicos introduciendo una variable temporal, con la que sea posible captar las relaciones de dependencia genética entre los mismos.

5. Relación de gráficas

Gráfica 1: distribución estadística de A (aproximación lineal)

Gráfica 1 bis: distribución estadística de A (histograma)

Gráfica 2: distribución estadística de C (aproximación lineal)

Gráfica 2 bis: distribución estadística de C (histograma)

Gráfica 3: distribución estadística de la relación entre A y C (aproximación lineal)

Gráfica 3 bis: distribución estadística de la relación entre A y C (histograma)

6. Bibliografía

- Ballmer, T. T. (ed.) (1985): *Linguistics Dynamics. Discourses, Procedures and Evolution*, Berlin/New York, Mouton de Gruyter.
- Bright, W. (ed.) (1992): *International Encyclopedia of Linguistics*, 4 vols., Oxford, Oxford University Press.
- Hoenigswald, H. M. And Wiener, L. F. (eds.) (1987): *Biological Metaphor and Cladistic Classification*, London, Frances Pinter.
- Mandelbrot, B. (1965): "Information theory and psycholinguistics" en *Scientific Psychology: Principles and Approaches*, B. B. Wolman and E. N. Nagel (eds.), New York, Basic Books: 550-562.
- Mandelbrot, B. (1968): "Les constantes chiffrées du discours" en *Encyclopédie de la Pléiade: Linguistique*, J. Martinet (ed.), Paris, Gallimard.
- Shannon, C. E. and Weaver, W. (1949): *The Mathematical Theory of Communication*, Illinois University Press.

X: NÚMERO DE CONSONANTES Y: NÚMERO DE LENGUAS CON X NÚMERO DE CONSONANTES

Gráfica 1

X: ÍNDICE DE ESTRUCTURACIÓN

Y: NÚMERO DE LENGUAS CON X ÍNDICE DE ESTRUCTURACIÓN

Gráfica 2

X: ÍNDICE DE ESTRUCTURACIÓN

Y: NÚMERO DE LENGUAS CON X ÍNDICE DE ESTRUCTURACIÓN

Gráfica 2 bis

X: NÚMERO DE CONSONANTES

Y: MEDIA DE LOS ÍNDICES DE ESTRUCTURACIÓN PARA X NÚMERO DE CONSONANTES

Gráfica 3

X: NÚMERO DE CONSONANTES Y: MEDIAS DE LOS ÍNDICES DE ESTRUCTURACIÓN PARA X NÚMERO DE CONSONANTES
Gráfica 3bis